

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.12754321>

Турсунзода Назирджон Очил,

доктор исторических наук, профессор кафедры истории таджикского народа ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова», Республика Таджикистан.

Жорабек Исамитдинов

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории таджикского народа ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова», Республика Таджикистан.

**О ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫХ РЕМЕСЕЛАХ И ТЕХНИКЕ
ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ В ХУДЖАНДЕ И ЕГО ПРИГОРОДОВ В КОНЦЕ XIX -
НАЧАЛЕ XX ВВ.**

Аннотация

В статье прослежено состояние деревообделочных ремесел и промыслов по переработке сельскохозяйственных пищевых продуктов в городе Худжанд и его округи. Обращено особое внимание вопросам историографии проблемы, классификации ремесел по выделке орудий труда и приборов, использовавшихся земледельцами, ремесленниками, скотоводами, изготовлении оборудования и техники служащих для обработки сельскохозяйственных продуктов и по выделке домашней утвари. На примере маслобойки рассмотрена техника приготовления деревянных приборов по переработке растительности предназначенной для еды.

Abstract

The article traces the state of woodworking crafts and industries for processing agricultural food products in the city of Khujand and its surroundings. Particular attention is paid to the historiography of the problem, the classification

ISBN : 978-9910-9114-9-1

of crafts for the manufacture of tools and instruments used by farmers, artisans, cattle breeders, the manufacture of equipment and machinery used for processing agricultural products and for the manufacture of household utensils. Using the example of a butter churner, the technique of preparing wooden devices for processing vegetation intended for food is considered.

Annotatsiya

Maqolada Xo‘jand shahri va uning atrofidagi yog‘ochga ishlov berish hunarmandchiligi va qishloq xo‘jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash tarmoqlarining holati ko‘rib chiqiladi. Muammoning tarixshunosligiga, dehqonlar, hunarmandlar, chorvadorlar tomonidan qo‘llaniladigan asbob-uskunalar va asboblari yasash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va uy-ro‘zg‘or buyumlari tayyorlashda foydalaniladigan asbob-uskunalar va mexanizmlar tayyorlash hunarmandchiligining tasnifiga alohida e‘tibor qaratilgan. Yog‘ cho‘ktirgich misolidan foydalanib, oziq-ovqat uchun mo‘ljallangan o‘simliklarni qayta ishlash uchun yog‘och asboblarni tayyorlash texnikasi ko‘rib chiqiladi.

С древних времен до наших дней знатоки деревообделочных ремесел и промыслов - *дуредгар, наччор, харрот* были известны в качестве зодчих, архитекторов, главных строителей, дизайнеров при сооружении жилища, монументальных зданий и их отделки, создателей приборов, посуды, оборудования, инструментов, являлись инженерами и изобретателями ирригационных систем (плотин, шлюзов, водораспределительных механизмов), транспортных средств.

Изучение истории техники обработки дерева и процессов изготовления деревянных предметов, в частности техники по переработки сельскохозяйственных пищевых продуктов, определение их бытового и производственного назначения позволяет рассматривать вопросы истории техники и естествознания, традиционного быта и культуры таджиков на примере одного из крупнейших городских центров Средней Азии, каким являлся Худжанд.

В ряде работ история обработки дерева у таджиков рассмотрена по археологическим источникам. Так, Б.А. Литвинский исследовал деревянную утварь: посуду (кувшинчик, кружка - кувшин, миска, тарелка-поднос), столики, технику изготовления деревянных предметов, найденных в сакских могильниках западной Ферганы, датированных временем второй половины первого тысячелетия до н.э. [Литвинский:62-70].

Известный археолог У. Пулатов при раскопках двухэтажного замка Чил-Худжра около райцентра Шахристана нынешней Согдийской области, в слоях VI-VII и XI-XII вв. нашел чрезвычайно интересный набор кухонных и столовых ложек, фрагмент деревянной решетки - *панджара*, черпак - *кафлез*, изделие в виде гвоздя или колка, крышку котла, кусок головки грифа музыкального инструмента [Пулатов: 162-169].

Н.О. Турсунов определяя главные направления ремесленной промышленности и промыслов позднефеодального города Худжанда и его округа, наряду с такими отраслями ремесел, как обработка волокна, обработка металла, обработка кожи и пошив обуви, обработка дерева и строительное дело, изготовление одежды и ее деталей, гончарство, выделка предметов быта, создание транспортных средств исследовал и промыслы по производству пищевых продуктов. Им были выявлены более ста отраслей и специальностей ремесленного производства [Турсунов: 1969, 17].

В конце прошлого столетия посмертно издана монография замечательного лингвиста, народоведа, прекрасного знатока языка и народного творчества таджиков Р.Л.Неменовой (1908-1990). Р.Л.Неменова изделия из дерева, бытовавших в Варзобе до 1917 года разделила на группы и наряду с сельскохозяйственными орудиями, обода решет, колыбели, кауши – деревянные башмаки, станков применяющихся в промыслах, ткацких и токарных промыслах, изучала всякого рода деревянные части водяных мельниц, маслодавилен, домашнюю утварь предназначенных для приготовления пищи. По технике производства изделия из дерева классифицированы на тесаные и точеные [Неменова: 105-106, 116-120.].

В списке промышленных заведений, действующих в 1920 году, указывается, что в Худжандском уезде было 52 единицы водяных мельниц, в том числе в самом городе 6 мельниц, расположенных в кварталах Чакари-бойча, Третий Шайх Ислон, Пахтакашон, Первый Оглузон, Второй Оглузон, Чукурак (Рис. 42-43). В то же время, в Худжандском уезде функционировали 6 рисорушек по очистке риса, в городе работали всего 108 маслобоек, из них 82 заведения производили хлопковое масло, 26 предприятий выжимали знаменитое кунжутное масло [Материалы Всероссийских переписей, 1920: 36,37.].

Переписью не была полностью охвачена и обследована пригородные торгово-ремесленные поселения Худжанда, каковыми были Румон, Пули чукур, Шайх Бурхон, Ява, а также Унджи, Кулангир, Курук, являвшихся средоточием населения, занятого торговым земледелием: садоводством, огородничеством, бахчеводством, хлопководством, рисосеянием, производством масличных растений.

Этнографом Н.О. Турсуновым осуществлена классификация ремесел по обработке дерева. Им виды занятий, связанные с обработкой дерева, группируются по их месту и значению, которые они имели в сферах экономики и культуры, где выделялись предметы и изделия, а также применялись на деле. Претворяя такой подход выявлены следующие отрасли обработки дерева:

1. Выделка орудий труда и приборов, использовавшихся земледельцами, ремесленниками, скотоводами;
2. Изготовление оборудования и техники служащих для обработки сельскохозяйственных продуктов и осуществления ирригационных работ;
3. Производство средств транспорта и седел;
4. Строительное дело.
5. Выделка домашней утвари, посуды, обуви, игрушек;
6. Создание музыкальных инструментов.

Как видно, непосредственно для добычи и переработки ингредиентов еды ремесленники занимались в таких отраслях как выделка орудий труда и приборов, использовавшихся земледельцами, скотоводами, изготовление оборудования и техники служащих для обработки сельскохозяйственных продуктов и по выделке домашней утвари.

Группа ремесел и промыслов, специализировавшихся по выделке орудий труда для земледельцев, ремесленников, скотоводов разделялась на следующие отрасли и специальности: 1) изготовление традиционных орудий пахоты: разновидности сохи, плуга, рала - «омоч» (или «испор», «сипор») и боронования – «мола», - доски-волокуши, называлось «омочгарй» или «омочсозй»; 2) выделка деревянных вилок с пятью пальцами – «панчшоох», с четырьмя пальцами – «чоршоох», с тремя пальцами – «сешоох», строгание деревянных лопат – «белтарошй». Произведенные лопаты служили для провеивания пшеницы, ячменя, ржи и пр.; 3) Строгание деревянных ступ – «угур» или «хован» производилось мастерами – «угуртарош» или «угурсоз»; 4) сборка решета – «чошгалбер» для просева зерна, состоящее из деревянного цилиндрического круга и плетеных решет из специальной бечевы, осуществлялась мастерами - «галберсоз» или «галбербоф». Деревянные рукоятки – «даста» для кетменей – «каланд», серпов – «дост», кос – «пойдост», лопат – «бел» плотники и столяры делали специально по заказу.

Ремесла и промыслы по изготовлению деревянных орудий труда, необходимых для обработки продуктов, скотоводства с названием «чубтарошй», занимались выделкой домашних маслоек – «куб» или «гуппи», служащих для производства сливочного масла и сливок.

Важное экономическое и социальное значение имело изготовление деревянного оборудования и техники по переработке зерна, масличных культур в Средней Азии. Эта отрасль состояла из следующих направлений: создание и установка деревянного оборудования водяной мельницы – «осиё», главные рабочие механизмы которой составляли: «парра» – колесо с наклонными крыльями, двигавшими на вертикальной оси, на верхнем конце,

которого непосредственно помещался верхний жернов – «*болосанги осие*»; круто поставленные длинные желоба – «*нова*», «*новадон*» и огромный деревянный ларь для муки – «*дул*». Ремесло по сборке, монтажу и пуску водяных мельниц называлось «*осиедурусткунӣ*» – «установка мельницы», а универсальные плотники, занятые этим делом – «*устоҳои осиедурусткун*» или «*осиесоз*» [Назаров:33-35; Турсунов, 2001: 282].

Знарок быта и культуры таджиков и узбеков Н.С. Лыкошин (1860-1922), подчеркивая преимущества традиционной водяной мельницы в начале XX в., писал: «Туземцы утверждают, что мука, полученная с мельниц туземного типа, лучше для печения лепешек, чем мука, получаемая с паровых мельниц, а туземные пекари покупают муку, доставляемую из губерний внутренней России, только тогда, когда местная мука оказывается временно значительно дороже привозной» [Лыкошин:92].

Изготовление и устройство таких приборов маслодавилны как песта («*тир*»), ступы («*кундаи чувоз*») называли «*чувоздурусткунӣ*», иногда «*чувозсозӣ*». Их создавали мастера «*чувозсозҳо*» - строители маслодавилен. Таджики Каратсгина и Дарваза – горных областей на юго-востоке Таджикистана, являвшиеся потомками переселенцев из равнинных земледельческих оазисов Мавераннахра, специалистов по сооружению местных водяных мельниц («*осиеб*») и маслобоек («*чувоз*») называли «*осиеросткун*» и «*чувозросткун*» (букв. Возводящие мельницу и маслобойку). «Эта категория мастеров нередко обладала также и кузнечным мастерством, нужным при устройстве этих необходимых в каждом селении сооружений» [Каратсгина и Дарваза:260].

В Средней Азии издавна были известны два вида толчей – «*чувоз*», работавших силой водонапора: рисотолчая или рисорушка, называвшаяся «*чувози шоликӯбӣ*» или «*обчувоз*» и бумаготолчая – «*когазчувоз*». Лексика «*чувоз*» вытекала от раннетаджикского «*jawaz*» - ступа [Расторгуева, Эдельман: 177]. Рисотолчая служила для обдирки рисовой крупы, а в бумаготолчее производили писчую и оберточную бумагу. Мастерское дело

по изготовлению таких рабочих деревянных частей как вал – «*тир*», восемь крестообразно расположенных крыльев колеса – «*ҳаитпаппа*», пестов – «*кӯбак*», рамы – «*тавора*», решетки – «*тос*» для рисотолчеи и бумаготолчеи назывались «*обчувозсозӣ*» и «*когазчувоздурусткунӣ*».

Ремесла и промыслы по выделке деревянной домашней утвари, посуды, и других предметов дифференцировались на следующие отрасли: изготовление столовых блюд и тарелок – «*табақтарошӣ*», вырезание ложек, половников, черпаков, досок («*тахтаи ош*»), скалок («*чӯва*») и палок для раскатывания теста – «*тирак*», ручных толокон для размельчения черного перца – «*мурчкӯбак*», разных по объему чаш и мисок – «*пиёла*», «*коса*» называлось «*қошуқтарошӣ*», а у горных таджиков это ремесло обозначалось термином «*соғутарошӣ*».

Относительно размещения деревообделочных ремесел по обработке сельскохозяйственных продуктов в Худжанде и его пригородов следует констатировать следующее. Известные мастера по устройству водяных мельниц жили в городе Худжанде в жилых кварталах Чугурчукон, Раис, Сангбуррон, Кушмасчид вокруг Панджшанбе, а также в пригородных селениях Курук, Шайх Бурхон, Кулангир, в городках Костакоз, Нов, Гулакандоз его области.

Два типа заведений традиционной маслобойки: с конным или ослиным приводом и работавшая с помощью водяного двигателя, называвшихся «*харос*» и «*чувозхона*» численностью 120 единиц в 1890 году имели место в городе Худжанде [ЦГА Тадж. ССР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 753. Л. 67.]. Маслобойки с водяным приводом располагались в селениях Овчи, Калача, Газиён, Чорсу.

По данным 1883 г. в Худжанде и его сельской округе, включая Исписар, Костакоз, Катаган, Калача, Овчи, Гулакандоз работали 32 рисотолчеи [Мирбабаев: 88]. Только в пригородных селениях Ява (По этимологическим изысканиям, произведенным В.И. Абаевым, слово «*уава*», его таджикская форма «*djav*» восходит к авестийско-арийскому языку и означает «ячмень», «злак») [Абаев: 540] и Курук, известных испокон веков как места расселения

знаменитых рисоводов-«шоликор» и хлеборобов – «галлакор» Худжанда в 1887-1888 действовали 18 рисотолчей [Сборник материалов для статистики Самаркандской области: 259].

Главной житницей области Худжанда, местом концентрации рисовых чеков, являлись долины горных рек с ледниково-снеговым питанием как Ходжа Бахорон, Исфана, Аксу, Ширин, представлявшие левобережные притоки Сыр-Дарьи. В урочищах Курук, Дахана, Окер Газияна, Калача, Овчи, Кайрагач долины Ходжа Бахорон располагалась основная часть рисовых полей. В оросительных зонах Ходжа Бахорон, на арыках, веерообразно расходившихся по правому и левому берегам этой речки, располагались и работали десятки рисотолчей. В городе Худжанде, в селениях Ява, Курук, Пуличукур, Румон, Кулангир, Унджи, Калача, Костакос и Катаган жили и работали мастера по созданию и установке рисотолчей.

Так, признанным мастером по созданию рисотолчей был усто Нурмухаммад Бобокалонов. Он участвовал в Туркестанской сельскохозяйственной выставке в Ташкенте в 1890 г. За созданный образец рисотолчей он был удостоен бронзовой медали Министерства государственных имуществ России [ЦГА Тадж. ССР. Ф.1. Оп.1. Д. 250.Л. 108]. Знаменитый мастер-изобретатель Якубджони Фаранг из квартала Чугурчукон города Худжанда, в селении Куштегирмон около Нов установил на быстротечном арыке подводные крылья, которые крутили универсальный механизм, производивший одновременно очистку хлопка от семян, размол муки, отжим растительного масла, отделение риса от шелухи [Турсунов,1991: 92].

Технику приготовления деревянных приборов по переработки растительности предназначенной для пищи рассмотрим на примере маслбойки. Древний способ выжимания растительного масла ручным способом был открыт М. С. Андреевым в верховьях реки Пяндж, в долине Хуф. Там выжимка масла из ядрышек грецких орехов, а также различных масличных культур (*кунжут*, *маҳсар* и т.д. – авторы) производилась при

помощи примитивного каменного орудия. Собранные масличные зерна давились и размельчались на большом плоском камне - «хид», посредством круглого шарообразного камня – «биламук». Полученная масса сбрызгивалась водой, немного нагревалась, затем из нее руками выжималось масло [Андреев: 92].

Традиционная маслобойка – «*чувози равган*» была широко распространена в равнинной части Средней Азии. Она была приспособлена для производства масла из возделываемых местных масличных культур, а именно: кунжут, сафлор, лен, подсолнуха, семена хлопчатника, индау а также семечек дыни. А.П.Шишов в своей компилятивной книге «Сарты» отмечал, что устройство маслобойки весьма несложное и ее сооружение обходится не дороже 30 рублей по курсу денег Российской империи на самом начале XX в. [Шишов: 286]

Основными слагаемыми оборудования маслобойки считались нижеследующие технологические средства и механизмы. Пресс – «*кундаи чувоз*» для выжимания масла имел форму большой деревянной ступы, верхнее углубление которой была сделана в виде полушария. На дне этого углубления находилось круглое по величине равное с диаметром песта – «*тир*» отверстие, соединяющее верхнюю часть ступы с другим углублением. Последнее имело форму усеченного конуса, обращенного вверх острием. Верхнее углубление служило для наполнения семянами масличных растений, а нижнее было назначено для стока выдавливаемого из них масла. В отверстие соединяющее оба углубления входил конец песта – «*нўги тир*».

Пресс, пест, их детали изготавливали из наиболее твердого дерева вязь – «сада», разновидность карагача – «*қайрагоч*». Большая ступа-пресс устанавливалась на полу помещения маслодаильни – «*чувозхона*». Пест – «*тир*» устанавливался наклонно на ступе, так что бок его плотно прилегал к внутренней поверхности ее верхнего углубления. Чтобы усилить давление песта на бока ступы и обеспечить максимальное выжимание масличного сырья и получить необходимый продукт к верхнему концу песта

подвешивали деревянную подушку. Данное приспособление соединялось при помощи обруча со ступою. К «подушке» запрягалась лошадь, которая ходя вокруг ступы волочила за собою ее, и вместе с тем вращала наклонно прижатый пест в ступе. Для утяжеления подушки и усиления давления песта на пресс на нее грузили камни. При вращении пест действовал как жернов мельницы и раздавливал семена масличных растений, попадавших между ним и стенками ступы. Выжатое из раздавленных пестом семян масло стекало в нижнюю часть ступы.

Таким образом, ремесла и промыслы по обработке дерева в Худжанде и его пригородов были многоотраслевыми сферами трудовой и творческой деятельности ремесленников, в них было занято большое количество работников, обладавших разными уровнями профессионализма, квалификации и образования. В деревообделочных ремеслах и промыслах особое место занимала изготовление оборудования по переработки сельскохозяйственных продуктов и домашней утвари, предназначенных для приготовления пищи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абаев В.И.. Историко-этимологический словарь осетинского языка. -Т.І, А-К,- Т. ІІ, Л-Я. -М-Л.: Изд. АН СССР, 1958. –655 с.
2. Андреев М. С. Таджики долины Хуф.-Вып.ІІ. -Сталинабад: Изд. АН Тадж. ССР, 1958.-524 с.
3. Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников западной Ферганы. -М.: Наука, ГРВЛ, 1978. -216 с.
4. Лыкошин Н.С.. Чапкулукская волость Ходжентского уезда Самаркандской области. Опыт исследования экономических и бытовых условий жизни населения Чапкулукской волости /Справочная книжка Самаркандской области.- Вып. VIII. –Самарканд, 1905. -98 с.

5. Материалы Всероссийских переписей 1920 г Промышленная перепись в Туркестанской республике. Список промышленных заведений Самаркандской области. -Вып.5. -Ташкент, 1923, -С.24-37.
6. Мирбабаев А.К. Историческое наследие Худжанда. -Душанбе, 1995. -88 с.
7. Назаров К.Н.. Зерно и его обработка в народной технике Северного Таджикистана. Ученые записи ЛГПИ. -Вып. VI.- Ленинабад, 1958. -С.33-53.
8. Неменова Р.Л. Таджики Варзоба. Подготовила к печати кандидат исторических наук Азиза Мардонова, Хусноро Мирзоева /Отв. редактор доктор искусствоведения Н.Х.Нурджанов. –Душанбе: Дониш, 1998. -250 с.
9. Пулатов У. Деревянные изделия из Чил-Худжры //Материальная культура Таджикистана.- Вып 1. /Под.ред. Б.А. Литвинского. -Душанбе, 1968. -С. 162-169.
10. Расторгуева В.С.,Эдельман Д.И. Этимологический словарь иранских языков. -Том I, а-ā. -М.: Изд. Фирма «Восточная литература» РАН, 2000. -327 с.
11. Сборник материалов для статистики Самаркандской области за 1887-1888 гг. -Самарканд. 1890. -287 с.
12. Таджики Каратегина и Дарваза. Вып. I /Под ред. Н.А. Кислякова и А.К. Писарчик. –Душанбе: Дониш, 1966. -380 с.
13. Турсунов Н.О. Из истории городского ремесла Северного Таджикистана. АКД. -Л., 1969. -24 с.
14. Турсунов Н.О. Таърихи тоҷикон. –Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил, 2001. -788 с.
15. Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений Северного Таджикистана в XVIII - нач. XX вв. –Душанбе: Ирфон, 1991. 544 с.
16. ЦГА Тадж. ССР. -Ф. 1.-Оп. 1.-Д.753.-Л. 67.
17. ЦГА Тадж. ССР.- Ф.1.- Оп.1.-Д. 250.-Л. 108.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.12754321>

18. Шишов А. П. Сарты: Этнографическое и антропологическое исследование //Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области. Кн.ХІ. -Ташкент, 1904. -С.244-305.